

АБУ БАҚР ЖАССОС ТОМОНИДАН ЁЗИЛГАН ШАРҲЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567729>

Ахмедов Бурхон Абдурахмонович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси

Исломишунослик ва ислом цивилизациясини ўрганиши

ICESCO кафедраси катта ўқитувчиси, фалсафа доктори PhD

Абу Бакр Аҳмад ибн Али Жассос Розий (туғ.917/305 – ваф.981/370 йй.) ҳанафий мазҳабининг етук уламиси. Бу зот ислом илмларини чуқур ўрганган бўлиб, айниқса, тафсир ва фикҳ илмларида шуҳрат қозонган.

Абу Бакр Жассос ҳанафий мазҳаби бўйича ўзи мустақил асарлар ёзган, шунингдек, баъзи асарларни шарҳлаган ёки мухтасар қилган. У тарафидан ёзилган шарҳлар фикҳ ва усулнинг ечилиши оғир муаммоларини ҳал қилишда ёрдам беради. Абу Бакр Жассос томонидан ёзилган шарҳлар унинг чуқур илм, ўткир зеҳн ва кенг мушоҳада эгаси эканидан далолат беради.

Абу Бакр Жассос шарҳлаган асарлар:

1. “Шарҳ ал-жомеъ ал-кабир”: мазҳаб имомларининг ривоятлари жамланган фуруъ бўйича Имом Муҳаммаднинг “ал-Жомеъ ал-кабир” асарига шарҳ. Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбонийнинг (ваф. 187/803 й.) “ал-Жомеъ ал-кабир фи-л-фуруъ” китоби ҳанафий мазҳабига доир асосий манбалардан бир ҳисобланади. Ҳожи Халифа “Кашф аз-зунун” асарида: “Муҳаққиқлар бу китобни таҳқиқ қилишни истаб, унинг ажойиб лафзларига алоҳида аҳамият қаратганлар. Ҳатто бу асарга шарҳлар ёзилиб, мазмуни янада кенгрок баён қилиб берилди”, дея бу асарга кўплаб шарҳлар ёзилгани хусусида хабар беради. 370/980 йили вафот этган Абу Бакр Жассос номи билан машҳур имом Абу Бакр Аҳмад ибн Алининг шарҳи шундай шарҳлардан бири бўлганини айтиб ўтади. Имом Абу Бакр Жассоснинг таржимаи ҳоли ёзилган кўплаб манбаларда ушбу китоб унга нисбат берилган ва унинг ўзига тааллуқли асарларида ҳам айтиб ўтилган.

2. “Шарҳ ал-жомеъ ас-сағир”: бу асар ҳам имом Муҳаммаднинг китобига шарҳ бўлиб, у Имом Абу Юсуфнинг Абу Ҳанифадан ривоят қилган 352 фуруъ масалаларидан иборат. Ҳожи Халифа “Кашф аз-зунун”да Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбонийнинг “ал-Жомеъ ас-сағир” асари ҳақида хабар бериб, шундай дейди: “Бу асар қадимий муборак китоб бўлиб, Баздавий айтганидек, 352 та масалани ўз ичига олган, 170 та масалада ихтилоф зикр қилинган, қиёс ва истехсон фақат иккита масалада келтирилган. Устозлар бу асарни улуғлаб: “Унинг (яъни шу асарнинг) масалаларини билмай туриб, бирон киши фатво ва қозиликка лойиқ бўла олмайди”, - дейишган”. Шундан сўнг Ҳожи Халифа Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбонийнинг “ал-Жомеъ ас-сағир” китобига ёзилган 13 тадан ортиқ шарҳни келтириб, улар орасидан

Абу Бакр Жассоснинг шарҳини ҳам қайд этади. Ушбу шарҳ Абу Бакр Жассосга оид экани Адирнавийнинг “Маҳам ал-фуқаҳо”, Лакнавийнинг “Ан-Нофеъ ал-кабир”, Ибн Кутлубуғонинг “Тож ат-тарожим” каби манбаларида ҳам келтирилган.

3. “Шарҳ ал-манасик”: бу асар ҳам Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбоний асари шарҳи бўлиб, алломанинг бизгача етиб келмаган асарларидан саналади. Ушбу шарҳни алломанинг ўзи “Шарҳ мухтасар ат-Таҳовий”да келтириб, “Мухтасар ат-Таҳовий”даги маносик масалаларининг барчаси Имом Муҳаммаднинг “Ал-Маносик” асарида мавжудлигини ўз шарҳида баён қилган.

4. “Таълиқ ʼала ал-асл ли-л-Имам Муҳаммад ибн ал-Ҳасан”: Абу Бакр Жассос Хассофнинг “Адаб ал-қози” асарига ёзган шарҳида ушбу китоб ҳақида сўз боради, лекин тарожим китобларида бирор кишининг буни тилга олгани бизга маълум эмас.

5. “Шарҳ Мухтасар Кархий”: ханафий мазҳаби фуруъ ал-фикҳига оид асар. Имом Абулҳасан Убайдуллоҳ ибн Ҳусайн Кархий (в. 340/951) Абу Бакр Жассоснинг катта устозларидан ҳисобланади. Унинг фикҳ ва усул ал-фикҳга бағишланган кўплаб асарлари бор. “Мухтасар Кархий фи фуруъ ал-ханафия” шулар жумласидан. Бу асар ханафий мазҳаби фикҳи бўйича ёзилган муҳим асарлардан ҳисобланади. Абу Бакр Жассос ўз устозининг мухтасарига шарҳ ёзиши табиий ҳолдир. Бир қанча манбаларда ушбу шарҳ унга мансуб деб кўрсатилган.

6. “Шарҳ Мухтасар ат-Таҳовий”: бу асар ҳам фуруъ бўйича бўлиб, жуда қисқа шарҳланган. Имом Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад Таҳовийнинг (в. 321/933) “Мухтасар ат-Таҳовий фи фуруъ ал-ханафийя” китоби ханафий мазҳабида ёзилган илк мухтасар асарлардан бўлишига қарамай, ундан энг асосий ва муҳим масалалар ўрин олган. Ҳожи Халифа бу асарга Абу Бакр Жассос ҳам шарҳ ёзганлигини айтиб ўтган. Абу Бакр Жассос таржимаи ҳоли ёзилган манбаларнинг деярли барчасида мазкур шарҳ унга мансуб экани айтиб ўтилган. Алломанинг ўзи “Аҳком ал-Қуръон” асарида кўп ўринларда шу асарига мурожаат қилган.

“Мухтасар ат-Таҳовий” асари, асосан, икки хил – катта ва кичик ҳажмда бўлиб, аллома унинг кичикроқ ҳажмлисини шарҳлаганини Шайх Жоруллоҳ Румий айтиб ўтган.

7. “Шарҳ Адаб ал-қози ли-л-Хассоф”: Хассофнинг бу асарига Абу Бакр Жассосдан бошқа кўплаб олимлар томонидан шарҳ ёзилган. Ҳожи Халифа улардан 9 тасининг номини келтирган. “Адаб ал-қози” муаллифи Хассоф номи билан танилган ханафий мазҳаби фақиҳи, Имом Абу Бакр Аҳмад ибн Умар Шайбоний (в. 261/875 й.) фикҳ илмида “Адаб-ал-қози” номли асар ёзиб, уни 120 та бобга ажратган ҳолда тизимлаштирган. Ҳожи Халифа ушбу китоб жуда мазмунли эканини айтиб, унга тўққиз киши шарҳ ёзганини билдирган ва Абу Бакр Жассосни ҳам шулар қаторида тилга олади.

8. “Шарҳ ал-Асма ал-хусна”: Манбаларда бу китобнинг номи учрайди, лекин унинг аҳамияти ва мундарижаси хусусида маълумотлар йўқ.

Юқоридаги шарҳ асарлари билан бирга, қуйидаги катта ҳажмдаги асарларни мухтасар шаклга келтирган. Жумладан, “Ихтисор ихтилоф ал-фуқаҳо ли-т-Таҳовий”: бу китоб мазҳабларни ўзаро қиёслашда мўътабар ва муҳим манба ҳисобланади. “Кашф аз-зунун”нинг муаллифи зикр қилишича, бу асар яна “Ихтилоф ар-ривайа” деб номланиб, мухтасар ҳолга келтирилмасдан олдин 130 дан ортиқ жуздан иборат бўлган.

Имом Абу Жаъфар Таҳовий бир қанча илмларни тўлиқ билиши билан танилган олимдир. “Ихтилоф ал-фуқаҳо” китоби айна шу соҳада ёзилган мукамал асар бўлиб, 135 та жуздан иборат. Шунинг учун уламолар ҳажмини камайтириш мақсадида унга мухтасарлар ёзишган.

Ҳожи Халифа уламоларнинг ихтилофларига тўхталиб, шундай дейди: “Бу соҳада бир қанча уламолар асар тасниф қилганлар. Улардан бири Имом Абу Жаъфар Аҳмад ибн Муҳаммад Таҳовий Ҳанафийдир (в. 321/933), унинг “Ихтилоф ар-ривоят” деб номланган китоби 135 та жуздан иборат. Имом Абу Бакр Аҳмад ибн Али Жассос Ҳанафий уни мухтасар ҳолатга келтирган”. Дарҳақиқат, катта ҳажмдан иборат асарларни мухтасар ҳолга келтириш осон иш эмас, китобнинг асосий мазмуни ва белгиларини ўзгартирмаган ҳолда ундан кўплаб маълумотларни олиб ташлашга тўғри келди. Абу Бакр Жассос ушбу вазифани тўлиқ удалай олган. У масаланинг ортиқча ва кенгайган тафсилотларини олиб ташлаган ва кўп ҳолларда масаланинг ўзини келтиришдан нари ўтмайди. Аввал Абу Ҳанифа ва унинг шогирдларини зикр қилиб, кейин уларга мувофиқ келганларнинг сўзларини келтиради. Сўнг имом Молик ва унга мувофиқ бўлган олимларнинг сўзларини келтирган ва шу тартибда кетма-кет уламолар сўзларини бирма-бир баён этади.

Абу Бакр Жассос машҳур мазҳаб мужтаҳид имомлари ва уларнинг шогирдлари томонидан берилган фатво ва ҳукмлар билан бир қаторда Авзоъий (.774/157), Суфён Саврий (в. 161/778), Лайс ибн Саъд (в. 175/791), Усмон Баттий (в. 143/760), Ибн Абу Лайло (в. 148/765) ва Ҳасан ибн Солих (в. 167/783) каби мазҳаби ва фикрлари унчалик машҳур бўлмаган уламоларнинг фикрларини ҳам келтирган. Шунингдек, саҳобалар ва тобеъийларнинг фикҳга оид кўплаб фикрларини келтирган. Шу жиҳатдан, Абу Бакр Жассоснинг ушбу китоби энг қадимги мужтаҳидлар, айниқса, кейинчалик мазҳаблар эътибордан қолган уламоларнинг қарашлари ва уларнинг ихтилофли масалаларни ҳал этишларида тутган ўрнини аниқлашда жуда муҳим манба ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар:

1. Абу Бакр Жассос. Аҳком ал-Қуръон. – Байрут: Дор ал-фикр, 2008.
2. Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун. Ж.1. – Истанбул: 1943. – 546 б.
3. Исмоил Пошшо Бағдодий. Ҳадия ал-орифин – Асма ал-муаллифин ва осор ал-мусаннифин. Ж.1. – Байрут: Дор ихё ат-турос ал-арабий, 1951. – 708 б.
4. Ибн Надим. Ал-Фихрист. – Техрон: 1971. – 304 б.

5. Доктор Сафват Мустафо Халилович. Ал-Имам Абу Бакр Жассос Жассос ва манҳахужу фи ат-тафсир. – Қоҳира: Дор ас-салом, 2008. – 640 б.
6. Абдулхай Лакнавий. Ан-Нофеъ ал-кабир ли-ман ютолиъ ал-Жомеъ ас-сағир. Карачи: Идара ал-Қуръон ва ал-улум ал-исламия, 1990. – 216 б.
7. Адирнавий. Маҳам ал-фуқаҳо. Миср: Дор ал-кутуб ал-мисрийя (йили кўрсатилмаган). – 217 б.
8. Ибн Абулвафо. Ал-Жавахир ал-мудийя фи тобақот ал-ҳанафийя. Ж.2 – Ҳайдаробод: Дирият ал-маъариф ан-низомийя, йили кўрсатилмаган. –461 б.